

RESEÑA DEL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA VIDRIADA EN CHILE ENTRE 1937 Y 1970¹

CLAUDIO VÁSQUEZ ZALDÍVAR

Arquiteto (PUC Chile)
Magíster en Arquitectura (PUC Chile)
Doutorando (ETSAB-UPC)
Professor, Escuela de Arquitectura PUC Chile

El 7 de Agosto de 1937 empezó a funcionar la Fábrica Nacional de Vidrios Planos en Lirquén, localidad ubicada en las cercanías de Concepción, en la zona Sur de Chile. Según las publicaciones de la época², fue la primera planta de su tipo en Sudamérica. Hasta entonces la utilización de vidrio plano provino exclusivamente de la importación, por lo tanto se limitó a los formatos y productos que los importadores comercializaban. Esta dependencia de la tecnología extranjera obligó a que la instalación de la planta fuera realizada con la directa colaboración de empresas alemanas como Siemens A.G Berlín y Hugo Knochenlauch-Freiberg S.A, por intermedio del ingeniero Walter Agst, profesional a cargo del montaje iniciado en 1934³. En su construcción se utilizaron más de 4.000 toneladas de material refractario para la instalación de un horno de estirado vertical Fourcault⁴.

Al mismo tiempo la práctica de los arquitectos chilenos ya esbozaba una orientación decididamente moderna y las escuelas de arquitectura comenzaban a modificar sus programas en la misma línea⁵. Aun cuando no es posible afirmar que la producción de vidrio nacional determinó la posición estética de los arquitectos, lo cierto es que su trabajo se vio facilitado por una mayor disponibilidad de este material a menor costo, cobrando relevancia en todos los ámbitos de nuestra arquitectura.

¹ Este trabajo se basa en el texto "Arquitectura y tecnología del vidrio. Entre la importación y la producción nacional", desarrollado junto al historiador Rodrigo Booth como capítulo del libro *Monografía Técnica: El Vidrio*, de la editorial ARQ, actualmente en prensa. A su vez dicho texto se basa en la investigación: "Bases para el desarrollo de la Historia del proceso de incorporación tecnológica del vidrio en la arquitectura chilena", desarrollada por el autor junto a la investigadora Andrea Masuero.

² Ver, (sin autor), "Nuevas industrias establecidas: La fábrica de vidrio plano", en *Industria*, Santiago de Chile, 1938, p. 24

³ La calidad e idoneidad de las materias primas chilenas también fue certificada en Alemania. Ver, GOBIERNO DE CHILE. *Chile y sus riquezas*, Santiago, Ed. Atenas-Ministerio de Relaciones Exteriores, 1933, p. 791.

⁴ "...Procedimiento Fourcault.- En este procedimiento el vidrio se estira verticalmente a su salida de la "debiteuse", que es una navetilla refractaria, parcialmente sumergida con una estrecha ranura central, de la cual se estira continuamente la lámina de vidrio por una serie de rodillos, revestidos de amianto, apareados, formando el tren de laminado... La serie completa de rodillos, con la excepción de algunos pares superiores, va dentro del recinto de recocer...", PHILLIPS, C. J., *El vidrio artífice de milagros*, Barcelona, Ed. Reverté, 1948, pp. 194 y 197.

⁵ Ver AA.VV. *Ciento cincuenta años de enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile. 1849-1999*, Facultad de Arquitectura y Urbanismo/ Universidad de Chile, Santiago, 1999.

Este fenómeno tuvo un gran apoyo en el trabajo de difusión de la arquitectura moderna realizado por las publicaciones especializadas. A mediados de la década de los años treinta aparecieron revistas que asumieron el papel de introducir las teorías arquitectónicas de las vanguardias europeas de la década anterior. La revista *ARQuitectura*, dirigida por los arquitectos Enrique Gebhard y Waldo Parraguez, fue lanzada en 1935 y la revista *Urbanismo y Arquitectura*, a cargo de la Asociación de Arquitectos de Chile en 1936. Ambas asumieron abiertamente el estandarte de la arquitectura moderna publicando textos de Le Corbusier y Walter Gropius, entre otros. Por esta vía el vidrio comenzó a ser presentado como un material capaz de forzar verdaderas transformaciones en la arquitectura gracias a su transparencia. Por ejemplo, Enrique Gebhard al presentar la “Ville Radieuse” de Le Corbusier, como ejemplo de solución para la ciudad moderna, utilizó la imagen de un rascacielos completamente vidriado (fig. 1) acompañada del siguiente texto:

“...El esqueleto es de acero. Una oficina ideal es un muro de vidrio y tres llenos. 10.000 oficinas ideales es la misma cosa: el rascacielos es enteramente de cristal... Así el centro de negocios, comercial, sería lo que debe ser... Hay que restituir el cielo. Ver claro. Aire, luz, alegría...”⁶

Fig. 1
Rascacielos vidriado de Le Corbusier
en la Ville Radieuse Fuente:
Arquitectura, 2, Octubre 1935

Esta

mezcla de ideal tecnológico, progresista e higienista asociado al cerramiento vidriado preparó el camino para que la inauguración de la planta de Lirquén representara una oportunidad sin

⁶ GEBHARD, Enrique. “Urbanismo y habitación”, *Arquitectura*, Santiago de Chile, N°2, Octubre, 1935.

precedente, considerando que el hormigón y el acero ya tenían décadas de producción en el país⁷. Entre ambos, especialmente el hormigón tuvo un desarrollo destacado por su idoneidad para la construcción de estructuras antisísmicas⁸ y la competitividad alcanzada por su industria que, en 1911, era considerada la más importante de América Latina y la quinta a nivel mundial⁹. En este escenario, los elementos básicos para el desarrollo de cerramientos enteramente vidriados se encontraban a punto, y así quedó demostrado puesto que comenzaron a ser más comunes los edificios que utilizaban la transparencia como un argumento arquitectónico central.

Entre 1937 y 1970, la imposibilidad de aplicar sistemas mecánicos de climatización; la carencia de industrias paralelas a la fabricación del vidrio plano, como procesadoras de las láminas o productoras de materiales para dar hermeticidad a su fijación; la poca experiencia en edificación en altura; las condicionantes sísmicas del país; y en general el hecho no tener el desarrollo de los países productores de tecnología, consagraron el uso de paños transparentes en edificios de baja y media altura. Igualmente, de manera silenciosa, fue incorporado el vidrio como material de cerramiento generalizado en soluciones de cerramientos prefabricados que combinaban la transparencia y la opacidad en sistemas fijos y móviles aplicados en toda escala de construcciones.

⁷ La primera planta productora de cemento se instaló en 1906 en La Calera, localidad ubicada entre las ciudades de Santiago y Valparaíso. El mismo año la industria de capital francés "Hauts Forneaux Forges et Aciers du Chili" instaló sus altos hornos en Corral, localidad ubicada en la zona sur del país, aunque luego por problemas de abastecimiento de combustible cerró en 1911. Ver, VILLALOBOS, Sergio (dir), *Historia de la ingeniería en Chile*, Santiago, Ed. Hachette, 1990.

⁸ Su producción permitió la construcción de importantes edificios de la época como el Banco Central, el Banco de Chile, la Casa Central de la Universidad Católica, el Puerto de Valparaíso, el Puerto de Constitución y el Dique de Talcahuano. GOBIERNO DE CHILE, op. Cit.

⁹ VILLALOBOS, Sergio, op. Cit.

La arquitectura del vidrio nacional.

Fig. 2
Maestranza Central de Aviación. Arqs. Jorge del Campo y Carlos Bresciani, 1937. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, marzo de 1946

El primer edificio de importancia que utilizó vidrio producido por la Fábrica Nacional de Vidrios Planos de Lirquén fue la Maestranza Central de Aviación¹⁰ (fig.2), construida por los arquitectos Jorge del Campo y Carlos Bresciani, en Santiago, el año 1937. Se trata de una nave industrial construida en dependencias de la Fuerza Aérea de Chile para albergar los trabajos de reparación, transformación y reconstrucción del material aéreo nacional. Funcionalmente se ordenaba a partir de tres grandes zonas; la primera dedicada a las oficinas de administración; la segunda al hangar de reparación de los aviones; y la tercera a los servicios del personal.

El principal elemento vidriado del edificio es la cubierta en diente de sierra o sheds, utilizada para distribuir la luz natural uniformemente en la zona trabajo. Este elemento se abría completamente a través de unos operadores mecánicos para mantener el espacio constantemente ventilado. Otro elemento es la caja de escaleras cuya imagen resumió el ideal de transparencia y liviandad que los arquitectos pretendían puesto que fue utilizada como imagen de promoción de la obra. Diez años después de su construcción, la revista *Arquitectura y Construcción* consideraba esta obra como uno

¹⁰ “Maestranza Central de Aviación”, en *Arquitectura y Construcción*, N°4, 1946, pp. 44-48.

de los más importantes ejemplos de la arquitectura industrial de la década¹¹, en parte debido al alarde tecnológico demostrado por la transparencia de sus elementos vidriados.

Fig. 3
Fábrica de Materiales Eléctricos ELECTROMAT. Arq. Gabriel Rodríguez, 1943. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, marzo de 1946

Otro

ejemplo surgido en el ámbito de la arquitectura industrial fue el edificio de la Fábrica de Materiales Eléctricos Electromat S.A.¹² (fig.3) del arquitecto Gabriel Rodríguez, construida en Santiago en 1943. Se trata de una estructura hormigón armado modulada cada diez metros para dar amplitud y luminosidad de los espacios de trabajo. La luz del hangar también entraba cenitalmente a través de sheds, esta vez formados con cerchas de madera. Con la misma finalidad de garantizar la iluminación natural de la fábrica, gran parte de la fachada sur también era vidriada.

En otro ámbito, el Centro Cultural Fermín Vivaceta contruido en Santiago, en 1942 (fig.4) por el entonces joven arquitecto Enrique Gebhard, mostró de manera brillante todas las formas y tecnologías disponibles para la utilización del vidrio en ese momento en Chile. Recogiendo un

¹¹ Ibid.

¹² "Fábrica de materiales eléctricos 'Electromat, S. A'", en *Arquitectura y Construcción*. N° 4, 1946, p. 40.

repertorio de formas y elementos extraído directamente de la arquitectura internacional, como la bóveda corbusieriana, las estructuras de albañilería de piedra de la arquitectura moderna regionalista de los treinta y los paños vidriados en espacios de doble altura, logró sintetizar en 980 m² construidos, la transparencia e iluminación a que la arquitectura chilena tenía acceso irrestricto en ese momento.

Fig. 4
Centro Cultural Fermín Vivaceta. Arqs. Enrique Gebhardt y Jorge Aguirre, 1942. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, diciembre de 1947.

Los elementos arquitectónicos vidriados de esta obra son dos: un muro de bloques de vidrio de 20 m de largo y 4 m de altura, destacando como una pieza arquitectónica rotunda que cerraba un altillo que albergaba una sala de juegos. Hacia el poniente, se dispuso un paño vidriado de 7 m de altura, por la misma longitud del anterior, estructurado con perfilería de acero.

En las publicaciones de la época, las fotografías desde el interior mostraban con elocuencia el valor asignado a la transparencia visual que permitía incorporar el paisaje como fondo activo del espacio interior.

En el ámbito de la arquitectura residencial, las casas pareadas de Emilio Duhart construidas en Santiago, el año 1945 (fig.5), constituyen un ejemplo de la utilización del vidrio en programas de dimensiones más limitadas¹³. Las viviendas se emplazaron cerca de la calle para dejar el máximo de terreno como patio al cual el interior se abría utilizando grandes ventanales en el primer piso y una ventana horizontal en el segundo. Gracias al retranqueo de la estructura y a la instalación de un cerramiento ininterrumpido de vidrio el volumen logró una sensación de ingravidez y liviandad característica. Desde el interior la vista de la Cordillera de Los Andes permitía utilizar un fondo paisajístico similar al del ventanal del centro cultural de Gebhard.

Fig. 5
Casas pareadas en Avda. Pocuro. Arq. Emilio Duhart, 1944. Fuente: *Arquitectura y Construcción*,
diciembre de 1945.

Un
aspecto singular de esta obra es el trabajo de la fachada como un elemento complejo que contiene el sistema de iluminación, el ventanal independiente de la estructura y, especialmente, el sistema de calefacción enterrado para generar una barrera de calor justo debajo de la superficie vidriada. Esta barrera de calor reduciría el efecto del puente térmico que el vidrio generaría con el exterior en los

¹³ "Casas pareadas en Providencia. Emilio Duhart H., Arquitecto", en *Arquitectura y Construcción*. 1, 1945, p. 49.

días fríos. La independencia entre estructura y cerramiento dio cuenta de que los principios estructurales de la arquitectura moderna ya formaban parte de la producción de las nuevas generaciones de arquitectos de la época.

En el mismo momento Luís Mitrovic desarrollaba el Club House del Country Club “La Dehesa”, ubicada a los pies del cerro Manquehue, también en Santiago. En un terreno en pendiente, la obra se emplazó de tal manera de acomodar sus vistas hacia el panorama natural circundante. Cuando fue publicada, las fotografías seleccionadas destacaban un ventanal que permitía percibir el entorno como un “...cuadro real...”¹⁴.

Fig. 6
Casa Manuel Castillo Letelier. Fuente: *Urbanismo y arquitectura*, N°10, 1938.

El primer impacto plausible de la instalación de la Fábrica Nacional de Vidrios Planos de Lirquén queda esbozado con esta serie de ejemplos que demuestran que la transparencia visual y la posibilidad de iluminar irrestrictamente el espacio interior fueron considerados atributos positivos por la arquitectura del momento. Muestra de ello puede encontrarse en las publicaciones de arquitectura que bajo el título “interiores modernos” publicaban de manera recurrente situaciones donde la transparencia era presentada como una virtud que permitía una inédita continuidad entre el interior y el exterior. Por ejemplo, la casa de don Manuel Castillo Letelier (fig.6), de los arquitectos Pablo Ossandón y Julio Castillo, fue presentada poniendo gran énfasis en la continuidad de los espacios principales de la

¹⁴ “Residencia en un Club de Golf”, en *Arquitectura y Construcción*, N° 7, 1946, p. 41.

vivienda con el patio¹⁵. La virtud de estos espacios estaba en la utilización de paños vidriados que llegaban de piso a cielo, permitiendo que el jardín fuera percibido en plenitud desde el interior. La función simbólica de la incorporación del paisaje, gracias a la utilización del vidrio, se transformó en una conquista posibilitada en gran medida por que la industria ya era capaz de producir de forma autónoma, y en otra escala, los productos necesarios para lograrla.

El contexto tecnológico e industrial de la producción de la arquitectura vidriada.

Fig. 7
Publicidad de Cristalerías de Chile. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, febrero 1948.

Fig. 8
Publicidad Promaco. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, marzo de 1947.

Fig. 9
Publicidad Fábrica Nacional de Vidrios Planos. Fuente: *Arquitectura y Construcción*, diciembre de 1947.

En la década de 1940 la publicidad de la industria chilena del vidrio usado en la construcción daba cuenta de la existencia de una gran diversidad de productos que los principales edificios construidos por las nuevas generaciones de arquitectos utilizaban profusamente. La casa comercial Cristalerías de Chile ofrecía globos de vidrio ópalo para iluminación, pavés para bóvedas y azoteas, baldosas de todos tamaños y ladrillos huecos para muros (fig.7). Por su parte, Promaco también ofrecía bloques de

¹⁵ "Residencia de don Manuel Castillo Letelier", en *Urbanismo y Arquitectura*. N°10, 1938, pp. 6 y 7.

vidrio estructural para vanos, muros y cubiertas vidriadas, con una estrategia de venta que ponía énfasis en la capacidad de los productos para iluminar los interiores, su facilidad de instalación, su capacidad como aislante térmico y, especialmente, en que se trataba de productos fabricados en Chile (fig.8). La Fábrica Nacional de Vidrios Planos, con oficinas en Santiago y Valparaíso, ofrecía en base a imágenes de paños vidriados de grandes dimensiones, un material producido por “...una industria que coopera con la independencia económica del país...” (fig.9). Esta nacionalización de los productos de vidrio para la construcción, y su venta bajo este tipo de eslogan, daba cuenta de la madurez alcanzada por una industria que ya era prácticamente independiente de la importación.

A partir de 1945, la Fabrica Nacional de Vidrios Planos puso a funcionar un segundo horno de estirado Fourcoul. Al finalizar la década, los dos hornos habían producido una cantidad de vidrio tal que permitió llevarlos a reparación sin que el abastecimiento nacional se viera afectado.

En términos generales, es posible afirmar que el Estado brindó una gran protección tanto a la industria del vidrio como a otros sectores productivos relativamente nuevos. Las organizaciones industriales demandaban la protección en caso que los intereses de los empresarios se vieran afectados. La revista *Industria*, al comenzar la década del cincuenta, publicaba las quejas de los productores nacionales frente a la importación de vidrio, vulnerando la ley que la prohibía. Por ejemplo, en 1951, la Fábrica Nacional de Vidrios Planos ponía en conocimiento de la Sociedad de Fomento Fabril¹⁶ que se estaban importando vidrios planos de espesores menores a los 6 mm, actividad que estaba prohibida desde enero de 1950¹⁷. Estos mecanismos de protección estaban permitidos justamente porque en Chile se había alcanzado un grado de desarrollo suficiente en el rubro como para reemplazar la importación mediante productos elaborados en el país.

Internacionalmente la fabricación continua de vidrios planos ya permitía la producción de piezas que podían ser despachadas a las 18 horas del ingreso de la materia prima al horno de fusión¹⁸. Las láminas podían llegar a tener 2,5 X 3 m con espesores entre 2,0 y 6,5 mm. Los vidrios sencillos (2 a

¹⁶ Sociedad de industriales formada en 1883 con el objetivo de transformar a Chile en un país industrializado. La SOFOFA sigue funcionando hasta la actualidad.

¹⁷ “La Fábrica Nacional de Vidrios Planos pone en conocimiento de la Sociedad que ha sido consumada la importación una importación de vidrios planos de espesores inferiores a 6mm, burlándose así la prohibición establecida por el decreto N°51 del Ministerio de Economía y Comercio dictado el 13 de enero de 1950.”, Ver, “Tabla”, en *Industria*, Santiago de Chile, 1951.

¹⁸ “...Hoy podemos disponer de vidrio “sencillo”, con espesor de 2 a 2,5 mm; del vidrio “doble” de, con espesor de 3 a 3,5 mm; y de “placas” o “lunas” de 4,5, 5,5 o 6,5 mm, con tolerancia en largo y ancho de una cuarta parte del espesor en todos los casos...” PHILLIPS, C. J. *El vidrio artífice de milagros*. op. Cit., pp. 243-244

2,5mm) eran producidos a una velocidad de 1,6 m por minuto y los dobles (3 a 3,5mm) a 1m por minuto. En la época existían dos métodos continuos y semicontinuos para la producción de lunas o vidrios pulidos de alta calidad. Ya se producían componentes como vidrieras dobles con cámara de aire; vidrios laminados; vidrios de color en la masa; vidrios espejados; vidrios templados; vidrio armado; y bloques de vidrio¹⁹.

Fig. 10
Publicidad de barras divisorias para la creación de planos continuos de vidrios de la Pittsburg Plate Glass Company. Fuente: *Architectural Record*, enero de 1950

Iniciada

la década de los cincuenta la industria norteamericana comenzó a desarrollar los sistemas de fijación que permitieron la creación del muro cortina. En 1950 la Pittsburg Plate Glass Company, comercializaba sus recién estrenadas barras divisorias para la creación de planos continuos de vidrio (fig.10). Se trataba de las primeras fijaciones tipo burlete de presión, fabricadas con perfiles extruidos de aluminio que, por medio de tornillos, mantenían fijas las hojas de vidrio. Sus avisos comerciales especificaban que los perfiles estaban diseñados para ser utilizados en juntas horizontales y verticales, de manera que permitían generar superficies cuya dimensión podía ser prácticamente ilimitada. Este aviso implícitamente nos pone frente al momento en que la tecnología del vidrio tuvo un vuelco. En efecto, a partir del inicio de la década de los años cincuenta el material asociado al

¹⁹ Ibid.

vidrio dejó de ser el acero, para tomar su lugar el aluminio. Al mismo tiempo se sumaron materiales flexibles capaces de producir la transición entre ambos permitiendo que cada uno se dilate libremente sin perder la estanqueidad²⁰.

En este escenario, la necesidad de lograr hojas de vidrio cada vez más perfectas, y en menos tiempo, se hizo inminente. En 1952 la industria inglesa Pilkington comenzó a desarrollar un nuevo principio de fabricación aprovechando el estado líquido del vidrio fundido para obtener el paralelismo de las caras utilizando la gravedad. De esta manera se lograría eliminar las huellas que dejaban los rodillos del proceso de estirado, obteniendo láminas perfectamente planas y de caras paralelas²¹. El rendimiento obtenido fue altísimo, llegando a 15 m por minuto, con una calidad excepcional de terminación. Actualmente casi el 100% del vidrio producido mundialmente utiliza este sistema que fue llamado float o flotado.

Con estos acontecimientos, durante los años cincuenta la tecnología del vidrio tuvo un desarrollo sólo comparable al de principios del siglo XX, cuando fueron inventados los métodos de estirado. La diferencia fue que no solo se mejoró el método de producción, además se potenció el desarrollo de industrias procesadoras encargadas de transformar las hojas en componentes más complejos como los doble vidriados, laminados y en general las bases de la tecnología contemporánea.

En Chile al inicio de los años cincuenta comenzó a ser incorporada la tecnología necesaria para la construcción de cerramientos enteramente vidriados. En 1950 se iniciaron las faenas del Alto Horno Huachipato, ubicada en la misma región donde funcionaba la planta de Lirquén, impactando con gran nitidez a la arquitectura de acero del país²².

En 1952 la comisión de Establecimiento de Industrias del Ministerio de Economía y Comercio pidió la opinión de la Sociedad de Fomento Fabril acerca de la solicitud de permiso de una industria suiza

²⁰ Ver, STRIKE James, "El componente constructivo como elemento de proyecto. 1945-1970", en *De la construcción a los proyectos: La influencia de las nuevas técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000*, Ed. Reverté, Barcelona, 2004 (or. 1991), pp.157-171.

²¹ Para esto se experimentó haciendo flotar el vidrio fundido sobre diversos metales, también en estado de fusión. La idea fue exitosa y el lapso transcurrido entre 1952 y 1959, año en el que comenzó a ser comercializada, se empleó para el perfeccionamiento y ajuste técnico del sistema. Este tema está tratado en diversas publicaciones. Ver especialmente, SCHITTICH, SCHULER, BALKOW, STAIB, *Glass Construction Manual*, Birkhäuser, Boston, Berlin, Basel, 1999.

²² Según el ingeniero y profesor universitario Elias Arce, la instalación de esta planta terminó con una sequía de treinta años en la construcción de estructuras de acero. Como muestra de ello la producción de construcciones metálicas y calderería aumentó diez veces entre 1952 y 1964. Ver, ARCE Loyer Elías, "Perspectivas para la construcción de estructuras metálicas en Chile", *Revista de la Construcción*, Santiago de Chile, noviembre, 1968. Artículo compilado por Diego Pinochet Puentes.

dedicada a la fabricación de vidrios de protección solar para establecer una planta en Chile²³. Su producción se basaba en un método de proyección molecular al vacío y se proponía cubrir el consumo interno y exportar.

En 1954 comenzó a funcionar la Industria de Aluminio SA (Indalum), dedicada a la fabricación de perfiles y planchas de dicho material. De esta manera se constata la aparición de las primeras intenciones de producir vidrios energéticamente más eficientes, al mismo tiempo que se empezaron a producir los perfiles necesarios para la fabricación de muros cortina.

Durante la década de los años cincuenta los materiales de construcción necesarios para consolidar una arquitectura transparente se encontraban disponibles y las tecnologías necesarias para su aplicación estaban en pleno desarrollo para lograr los requerimientos de resistencia y estanqueidad para su aplicación. Por otro lado la tecnología de la planta productora de vidrio plano de Lirquén comenzó a caducar dos décadas después de ser instalada puesto que el vidrio flotado, gracias a su planeidad, apareció como un material idóneo para cualquier tratamiento superficial de las hojas de vidrio. Este tipo de tratamiento se transformó en la base para la construcción de grandes paños vidriados puesto que permiten el control solar del interior. De esta manera las nuevas perspectivas de la arquitectura vidriada, internacionalmente asociada a los muros cortina, debió mirar nuevamente al extranjero.

²³ Ver, "Tabla: 4. Industria de vidrios coloreados para protección solar", *Industria*, Santiago de Chile, 1952, p.500.

Del paño transparente al muro cortina.

Fig. 11
Universidad Técnica del Estado. Arquitectos Bresciani, Valdes, Castillo y Huidobro, 1956-58.

En Chile los paños completamente vidriados siguieron siendo aplicados en estructuras de tamaños menores. Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de aplicación fue la Universidad Técnica del Estado construida en Santiago, entre 1956 y 1958, por los arquitectos Bresciani, Valdes, Castillo y Huidobro²⁴ (fig.11). Su relevancia en el momento puede ser rastreada en la prensa puesto que su inauguración contó con la asistencia del Presidente de la República, don Jorge Alessandri²⁵. Se trata de un complejo de volúmenes bajos construidos utilizando una estructura mixta de acero arriostrada con elementos de hormigón. Su expresión explotó la transparencia utilizando cerramientos vidriados y parasoles para proteger las orientaciones más comprometidas. El encargo consideraba la utilización del acero, y consecuentemente la del vidrio, para expresar desde la arquitectura el carácter tecnológico de la formación que sería impartida en sus aulas.

²⁴ PÉREZ Fernando, *Bresciani, Valdes, Castillo, Huidobro*, Ed. ARQ, Santiago de Chile, 2006, pp. 68-75.

²⁵ Entre los días 28 y 29 de marzo de 1961 la prensa chilena recogió los detalles de la inauguración. Ver, *La Nación*, Santiago, 28 de marzo de 1961; *El Mercurio*, Santiago, miércoles 29 de marzo de 1961. Estas ediciones registran además anuncios de las empresas que participaron en su construcción especificando sus respectivas participaciones. Archivo Vertical, carpeta 37, plano N°1, Centro de documentación Sergio Larraín García Moreno, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fig. 12
Instituto de Química de la Universidad de
Concepción. Arq. Emilio Duhart, 1959.
Fuente: Palmer, *50 años de arquitectura
metálica en Chile, 1920-1970*, U de Chile,
1971.

Otro

ejemplo fue el Instituto de Química de la Universidad de Concepción, construido en 1959 por Emilio Duhart (fig.12). Este edificio se insertó en un proyecto global de planificación de la Universidad de Concepción encargado a Duhart, quien explotó la cercanía de la planta de Huachipato para la construcción de estructuras de acero en los diferentes edificios del conjunto. El Instituto de Química es una estructura rectangular cerrada por un sistema de paneles vidriados dispuestos en el plomo interior para aprovechar las losas como parasoles. La expresividad de la estructura y su sistema de rigidización se transformaron en la imagen característica de los edificios.

La posibilidad de lograr estas transparencias se sustentó en la instalación de una industria capaz de producir la perfilería necesaria. Es preciso notar la gran economía con la que eran aplicados estos cerramientos: una perfilería de escasas dimensiones y vidrios fijados por medio de junquillos sin juntas flexibles. Con estos recursos los arquitectos debían recurrir a refinados diseños para suplir los problemas ambientales que la total transparencia produce en los espacios interiores. Parasoles, persianas, manipulación de los plomos de la estructura y del cerramiento, permitían la incorporación de dos nociones fundamentales arraigadas a la sociedad del acero con el vidrio: la transparencia y la liviandad.

Fig. 13
 Fábrica de alimentos Carozzi.
 Arqto. Emilio Duhart. Fuente:
 MONTEALEGRE Alberto, *Emilio
 Duhart. Arquitecto*, Ed. ARQ.
 Santiago de Chile, 1994

Esta

línea de trabajo alcanzó notables ejemplos como en la fábrica de alimentos Carozzi (fig.13), construida en las cercanías de Santiago, en 1965, por los arquitectos Emilio Duhart y Luis Mitrovic²⁶. En esta obra un paño vidriado de triple altura fue protegido por un parasol de una gran eficiencia energética y notable efectividad arquitectónica. El volumen cerrado por este elemento era el molino que se encuentra junto a una agrupación de 16 cilos para el

Fig. 14
 Colegio Universitario Regional de Antofagasta, Arquitectos Godoy, Konrad, Sartori, Schenke, Wignant, Bruna. Fuente:
Auca, N°5, 1966.

almacena

²⁶ MONTEALEGRE Alberto, "Complejo Industrial Carozzi", Emilio Duhart. Arquitecto, Ed. ARQ. Santiago de Chile, 1994, pp. 110-113.

miento del grano. Otro ejemplo fue el Colegio Universitario Regional de Antofagasta, cuya utilización de paños vidriados sólo fue sustentable con el uso de parasoles para asegurar el control solar (fig.14).

Estas experiencias en estructuras de baja altura tuvieron un natural desarrollo hacia la utilización de muros cortina. Un muro cortina es, en pocas palabras, un sistema de construcción liviana que se adosa a la estructura principal de un edificio a través de una subestructura que recibe módulos o componentes de cerramiento unidos herméticamente para generar una superficie exterior continua ya sea opaca o transparente.

Fig. 15
Edificio Seagram. Arq. Mies van der Rohe, 1958. Fuente: AV, N° 92, 2001

Internacio

nalmente, Mies van der Rohe puede ser considerado el arquitecto que logró impulsar de manera más notable el desarrollo arquitectónico del muro cortina al utilizar la subestructura como expresión formal de la edificación en altura. El edificio Seagram construido en Nueva York, en 1958 (fig.15), fue una de las obras más representativas del período, así como un referente tecnológico importante debido a que utilizó vidrio de color en la masa con el objetivo de controlar el calor producido por la radiación

solar directa. Este tipo de vidrio ya era usado masivamente en los grandes edificios construidos en Estados Unidos con anterioridad, sin embargo para un muro cortina se transformaba en una pieza clave que hacía posible su funcionamiento hermético²⁷.

Uno de los primeros muros cortina desarrollados en Chile fue obra del arquitecto Jorge Aguirre en el edificio Reval²⁸ en Santiago, el año 1960 (fig. 16). Se trata de un cilindro de hormigón armado cerrado por un muro cortina que lo rodea completamente. La perspectiva dibujada por los arquitectos muestra con claridad la intención de reflejar el contexto y de

²⁷ PERSSON, Rune. *Flat Glass Technology*. Londres, Ed. Butterworths, 1969.

²⁸ JÜNEMANN G. Alfredo, "Edificio Reval", en *Jorge Aguirre Silva*, Ed. ARQ, Santiago de Chile, 1966, pp. 110-111.

Fig. 16
Edificio Reval. Arq. Jorge Aguirre, 1960. Fuente: Archivo de Originales Sergio Larrain García Moreno.

Fig. 18
Edificio Montecarlo. Arqs. Schapira, Eskenazi y Messina
Fuente: *Auca*, 6 y 7, 1966.

Fig. 17
Clínica Indisa. Arqs. Cruz, Gacitúa y Cruz
Fuente: *Auca*, N° 6 y 7, 1966.

aparecer

como una figura platónica nítida, recortada en el cielo. Las fotografía muestra la claridad los principios de la construcción en hormigón armado: pilares retranqueados que permitían a las losas volar para recibir el cerramiento. El uso del vidrio en este tipo de cerramientos invirtió la jerarquía de las preocupaciones de los arquitectos: si los paños vidriados usados en estructuras bajas buscaban la transparencia visual para incorporar el paisaje desde el interior, los muros cortinas pusieron énfasis en la lectura de un cuerpo reflectante desde el exterior.

Después de esta experiencia pasaron seis años para que el mercado nacional se encontrara maduro para un uso más masivo de muros cortina. En 1966 Indalum ya comercializaba estos sistemas de fachada. Como consecuencia fueron construidos edificios que los utilizaron; el Instituto de Diagnóstico S.A. (Indisa) (fig.17), de los arquitectos Alberto Cruz, Álvaro Gacitúa, y Carlos Alberto Cruz en Santiago; el Edificio Montecarlo (fig.18), de los arquitectos Abraham Schapira, Raquel Eskenazi y León Messina, en Viña del Mar; el edificio Parque Bustamante (fig.19) por el arquitecto

Mauricio Despouy, también en Santiago; o el Banco Español Chile del mismo arquitecto en Concepción (fig.20)²⁹.

Fig. 19
Edificio Parque Bustamante. Arq. Mauricio Despouy, 1966. Fuente: *Auca*, 6 y 7, 1966.

Fig. 20
Edificio Banco Español Chile, Concepción. Arq. Mauricio Despouy, 1966. Fuente: *Auca*, 6 y 7, 1966.

Todos

estos ejemplos dan cuenta de que este sistema de construcción liviana fue aplicado en programas y construcciones de tamaños más bien reducidos, apareciendo como una solución gracias a la existencia de una industria capaz de ofrecer todos los insumos necesarios para su construcción. De esto daba cuenta elocuente la competencia de las empresas especializadas en los materiales involucrados en su fabricación. En 1967 Cintac ofrecía perfiles de acero para la fabricación de muros cortina (fig.21), en abierta competencia con Idalum que hacía lo propio con aluminio. Alumncó (fig.22), también especializada en productos de aluminio, utilizaba imágenes de edificación en altura para promocionar sus productos. Incluso la propia Fabrica Nacional de Vidrios, creó la marca Lirquén (fig.23) para comercializar aluminio y de esta manera entrar en el creciente mercado que se abría asociado a su propia producción de vidrios planos.

²⁹ Esta prolífera irrupción de muros cortinas es descrita en, "Panorama 66" *Auca*. N° 6-7, Oct1966, enero, 1967

Fig. 21
Publicidad perfilaría de acero
Cintac para muro cortina
Fuente: *Auca*, 6 y 7, 1967

Fig. 22
Publicidad Alumco. Fuente:
Auca, 8, 1967.

Fig. 23
Publicidad Lirquén. Fuente:
Auca. 6 v 7. 1966.

La

edificación en altura.

A pesar de esta incipiente disponibilidad de tecnología, la línea de desarrollo de la construcción en altura siguió la sugerida por Le Corbusier con sus brise-soleil o parasoles, puesto que se acercaba mucho más a la realidad de la arquitectura chilena desde dos perspectivas: una económica, puesto que no resultaba razonable la climatización artificial asociada a los muros cortina, y otra técnica, puesto las condicionantes sísmicas del país obligan a combinar con las estructuras de pórticos muros arriostrantes para las cargas horizontales, una condición que compositivamente resulta más adecuada con el trabajo de fachadas basadas en sistema de planos, tipo parasoles.

Este tipo de trabajo se anunció tempranamente en la construcción de estructuras de hormigón armado en altura. Los arquitectos Sergio Larraín, O. Larraín, Emilio Duhart, J. Larraín y J. Sanfuentes construyeron en 1955 el edificio Plaza de Armas, en el corazón de la ciudad de Santiago (fig.24). Inicialmente diseñado en acero y finalmente construido en hormigón armado³⁰, este edificio rápidamente se transformó en un referente indiscutible tanto por la utilización de la tipología torre y

³⁰ PALMER Montserrat, *50 años de arquitectura metálica en Chile 1920-1970*, Santiago, Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 1971.

placa como por su sistema de fachada. El cerramiento restringió las superficies vidriadas al régimen geométrico de la estructura permitiendo la incorporación de un sistema de cortinas y parasoles que se transformaron en la verdadera imagen del edificio³¹.

Fig. 24
Edificio Plaza de Armas. Arqs. Larraín G.M., Larraín, Duhart, Larraín y Sanfuentes, 1955. Fuente: MONTEALEGRE Alberto, *Emilio Duhart. Arquitecto*, Ed. ARQ. Santiago de Chile, 1994

Fig. 25
Edificio Sol de Chile. Arqs. Larraín G. M., Duhart y Pérez de Arce Fuente: ELIASH y MORENO, *Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965, Una Realidad Múltiple*, Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 1989

Por su parte Sergio Larraín, Emilio Duhart y Mario Pérez de Arce siguieron esta misma línea de trabajo en el Edificio Sol de Chile, también construido en Santiago en 1956 (fig.25). En este edificio los paños vidriados fueron acompañados de parasoles horizontales, abriendo la línea de trabajo que caracterizaría la utilización del vidrio en construcciones en altura.

También Larraín y San Fuentes construyeron en Viña del Mar el edificio Acapulco, emplazado en el borde marino (fig.26). En este caso la total transparencia del cerramiento enclaustrado en la estructura utilizó expresivamente las losas de los balcones como parasoles.

³¹ ELIASH, Humberto y MORENO, Manuel. *Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965, Una Realidad Múltiple*, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1989.

Fig. 26
Edificio Acapulco, Viña del Mar . Arqtos. Larrain y San Fuentes. Fuente: *Auca*, 6 y 7, 1966.

Fig. 27
Edificio Endesa. Arqtos. Lagarribel, Aguirre y Etcheberry, 1969. Fuente: *Auca*, 15, 1969

Estos

ejemplos muestran fachadas moduladas por la estructura resistente y paños transparentes restringidos a su modulación, dando cuenta de una tímida evolución tecnológica del cerramiento debido a que la posibilidad de utilizar muros cortina estaba todavía alejada de la realidad nacional en edificios en altura. En efecto, el uso de vidrio de color y la posibilidad de considerar la climatización artificial, dos condicionantes propias del muro cortina, debieron requerir inversiones difíciles de justificar por los arquitectos en ese momento. Un nítido ejemplo de estas restricciones fue el edificio Endesa (fig.27) construido en Santiago, en 1969, por los arquitectos Luis Larraguibel, Jorge Aguirre y Gastón Etcheberry. En este caso el cerramiento de vidrio se ciñó a la estructura portante, utilizándola como parasoles horizontales y verticales que evitarían la radiación solar directa. Esta es la razón dada por los propios arquitectos:

“... El retiro de la vidriería fue desde el primer momento, un recurso que decidimos porque el edificio no tenía previsto el aire acondicionado... y esta era una de las soluciones posibles...”³²

³² GONZÁLEZ, Sergio. “Foro Endesa”, *Auca*, Santiago de Chile, N°15, 1969.

Esta situación grafica los problemas que debieron ser recurrentes para la utilización de muros cortina, y al mismo tiempo muestra la creatividad con que fueron asumidas las restricciones técnicas y económicas por los arquitectos chilenos durante la década de los años sesenta.

Otro aspecto de estas restricciones pueden ser deducidas de una discusión sostenida por un selecto grupo de profesionales en 1969³³, donde el arquitecto Luís Prieto desatacaba que las Torres de Tajamar (1962-1966) (fig.28), de los arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo Huidobro, era una de las primeras construcciones consideradas edificación en altura en la época. Según expone, representaron una novedad en muchos aspectos: los ascensores doblaban la altura antes conocida en Chile; los sistemas de impulsión de agua fría y caliente fueron también un desafío inédito; las complicaciones de la propia faena constructiva en altura no tenían precedente; incluso los sistemas de saneamiento generaron problemas que luego debieron ser reparados; especialmente, el cálculo estructural empleó métodos que antes en Chile no se habían aplicado, debiendo reducir el proyecto original de 35 a 28 pisos de altura.

³³ Ver, "¿Edificación en altura?", *Auca*, Santiago de Chile, N°16, 1969.

Fig. 28
Torres de Tajamar. Arq̄tos. Bresciani, Valdés, Castillo Huidobro, 1962-1966. Fuente: *Auca*, 16, 1969.

Este

conjunto de edificios pioneros contaban con superficies vidriadas completamente enclaustrados en la estructura portante, sometida a un estricto régimen de muros que forman parte de la composición de la fachada. La posibilidad de utilizar muros cortinas de grandes dimensiones estaba en realidad en una lejanía que superaba con creces la tecnología del cerramiento puesto que problemas más básicos, como las instalaciones o la estructura, estaban todavía en desarrollo.

Al finalizar la década de los años sesenta, la edificación en altura incorporaba los cerramientos vidriados entre sistemas prefabricados de fachada aplicados dentro del régimen geométrico de la estructura. El gran impulso dado desde el Estado a la construcción de viviendas en altura a través de la CORMU³⁴ generó un impacto en la industria de la construcción que respondió con la creación de componentes de fachada que incorporaban el vidrio como parte de sus componentes. En 1969 la industria Pizarreño, informaba la utilización de su sistema de fachada internit/honey-comb en un

³⁴ Corporación de mejoramiento urbano. Empresa creada por el Estado chileno en 1965 durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalvo con el objetivo de “...mejorar y renovar las áreas deterioradas de las ciudades mediante programas de remodelación, rehabilitación, fomento, mantención y desarrollo urbano...”, Ver, “Corporación de mejoramiento urbano”, en *Auca*, Santiago de Chile, N°16, 1969.

edificio de la remodelación San Borja (fig.29). Igualmente, Cintac comercializaba sus sistemas de puertas y ventadas asociándolos a imágenes de viviendas en altura (fig.30).

Fig. 29
Anuncio paneles internit/honey-comb de Pizarreño. Fuente: *Auca*, 14, 1969.

Fig. 30
Anuncio CINTAC. Fuente: *Auca*, 15, 1969.

La crisis energética de los años setenta hizo que las dificultades para implementar grandes paños vidriados en Chile terminara siendo un gran beneficio. Los edificios transparentes generaban un gran derroche de energía tanto por el consumo de aire acondicionado, en tiempos de verano, como de iluminación artificial por el uso de vidrios reflectantes que reducen la entrada de luz natural a los interiores. Lo anterior planteó a los fabricantes la necesidad de evolucionar y, consecuentemente, empezaron a buscar la manera de usar el vidrio para capturar energía³⁵.

³⁵ SCHITTICH (et. Al). *Glass Construction Manual*, op. Cit.

Conclusión

En síntesis, la arquitectura vidriada chilena desarrollada entre 1937 y 1970 se caracterizó por el desarrollo de dos líneas paralelas: los paños transparentes en estructuras de tamaño medio, generalmente de acero; y el uso de parasoles para construcción de estructuras en altura, de hormigón armado. Esta doble línea puede ser entendida como una condicionante de la actividad sísmica del país puesto que la flexibilidad requerida por las estructuras verticales y la necesidad de planos rígidos no era congruente con el usos de estructuras secundarias de cerramiento cuyo régimen de dilataciones exigía una libertad de movimiento incoherente con la fragilidad de las láminas de vidrio. A esto se debe agregar una cierta dispersión en la producción de la tecnología necesaria para su aplicación puesto que a pesar de contar con una producción interna de perfilería para la construcción de muros cortina, los paños de vidrio energéticamente eficientes y los materiales flexibles requeridos por la juntas no eran producidos por la industria nacional. Por otra parte la limitada experiencia de construcciones en altura tenía como desafíos la solución de problemas más básicos que el uso de cerramientos transparentes.

De esta manera se consolidaron, como en una suerte de transición, ambas líneas a la espera de la evolución tecnológica del material, y económica del país, que permitió recién al finalizar la década de los años setenta la construcción de edificios en altura completamente vidriados.